

РАЗДЕЛ 1
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО;
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

УДК 342.5
DOI

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

АБАШИНА Я.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

МАКАРЕНКО А.А.,
обучающаяся группы РУМС-19
факультета государственной службы и
управления
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена рассмотрению правового механизма реализации государственной власти в Донецкой Народной Республике. Отмечается функционирование власти на законах права, выделяются трудности при реализации ряда прав и свобод граждан.

Ключевые слова: государство; государственная власть; управление; механизм управления; правовое управление; объект государственного управления; субъект государственного управления; правовой механизм.

LEGAL MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF
STATE POWER IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

ABASHINA Y.V.,
senior lecturer of the Department
of Administrative Law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

MAKARENKO A.A.,
learning of group RUMS-19
Faculty of Civil Service and Management
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the consideration of the legal mechanism for the implementation of state power in the Donetsk People's Republic. The author notes the functioning of the government on the laws of law, highlights the difficulties in the implementation of a number of rights and freedoms of citizens.

Keywords: *state; government; control; control mechanism; legal management; object of state administration; subject of state administration; legal mechanism.*

Постановка задачи. Донецкая Народная Республика – частично признанное государство, которое провозгласило свой суверенитет 12 мая 2014 года (от Украины). Донецкая Народная Республика обладает признаками государства: наименование, государственные символы, территория и население, система управления и права. Но в полном ли объеме осуществляет правовой механизм реализация государственной власти в таком молодом государстве?

Анализ последних *исследований и публикаций* по данной проблеме показывает, что вопросам государственной власти в Донецкой Народной Республике посвящены работы многих современных ученых: Н.В. Данченко, Н.Н. Киселёвой, В.В. Браткова, В.Д. Самойлова, С.Н. Братановского, С.А. Матяша, В.В. Моисеева, М.С. Байновой, Е.А. Ветровой, Е.А. Кабановой и др. Выявлен возросший интерес современных авторов к изучению проблем философии управления.

Актуальность статьи заключается в том, что вопросы правового управления государством являются насущными, и в данном случае даже злободневными. Теории управления появлялись еще в далекие времена, развивались вместе с трансформацией обществ и общественных объединений в государства. На данный момент не прекращается поиск оптимальной модели управления.

Цель статьи состоит в рассмотрении правового механизма реализации государственной власти в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Правовое государство не может развиваться без системы управления, четко организованной и основанной на законных действиях органов государственной власти. Система управления государством включает субъектов и объекты управления, а также механизмы управленческой деятельности.

Для более детального описания правового механизма реализации государственной власти в Донецкой Народной Республике и глубокого понимания данного вопроса необходимо, прежде всего, рассмотреть ряд терминов и понятий.

Итак, что же такое «управление»? Данное понятие имеет ряд толкований, например: деятельность человека в адекватных формах волеизъявления; вертикальное по характеру особое отношение властно высказывать и реализовывать свою волю; такое общественное отношение, которое формирует деятельность должностных лиц по вертикали; влияние на сознание и деятельность людей.

Наиболее адекватно содержание понятия «управление» раскрывает такая трактовка: побуждающее к действию, изменяющее воздействие на сознание, поведение и деятельность людей. В нашем исследовании мы будем придерживаться точки зрения, что управление – это целенаправленная деятельность субъекта власти, характеризующаяся влиянием на объект власти для осуществления определенных государственных задач при помощи различных механизмов и методов; то есть, управление – это деятельность органов государственной власти.

Управление как процесс – явление системное, поэтому, на наш взгляд, должно изучаться с учетом анализа структуры, функций и других характеристик. Управление как система состоит, как минимум, из таких структурных элементов, как объект и субъект, средства воздействия. Качество управляемости объект управления приобретает от управляющего субъекта. Степень управляемости отражает, прежде всего, качество всей системы управления. Целью управляющего субъекта является достижение наибольшей степени управляемости объекта управления.

На данный момент развития теории права ученые выделяют несколько видов управления, в зависимости от отраслевого признака, но самым масштабным, безусловно, является государственное управление.

Рассмотрим, что же такое государство. Государство – это такая организация политической власти, которая обеспечивает соблюдение прав и свобод человека и гражданина с использованием специального правового механизма управления обществом [9, с. 32]. Государство и право, как продукты человеческой цивилизации, – неотделимы. Государство, по факту,

сложный и универсальный инструмент для урегулирования отношений между людьми, личностью и общественностью.

Право Донецкой Народной Республики имеет несомненную историческую ценность, поскольку выражает уровень развития и правовой культуры многонационального и многоконфессионного сообщества.

Кроме государственной власти, в Донецкой Народной Республике в наличии объединения, которые отражают интересы конкретных частей общества, например: Общественное движение «Донецкая Республика», общественное движение «Свободный Донбасс», Молодежная организация «Молодая Республика» и другие. Но только государство выступает официальным представителем всего общества, решает дела, которые касаются всего общества, и имеет в своем распоряжении аппарат власти, может устанавливать юридические нормы; а организации репрезентуют отдельные части общества, поэтому вправе решать дела, которые касаются лишь этой части общества, в установленном законом порядке.

Согласно статье 6 Конституции Донецкой Народной Республики государственная власть реализуется при разделении на законодательную, исполнительную и судебную власть, причем органы всех видов власти самостоятельны. От имени народа государственную власть осуществляют Глава Донецкой Народной Республики, Народный Совет Донецкой Народной Республики, Правительство Донецкой Народной Республики, суды Донецкой Народной Республики.

Государственная власть в Донецкой Народной Республике имеет такие признаки: целостность, неделимость, суверенность, верховенство и полнота власти, самостоятельность и формальная независимость власти от какой-либо организации или личности [6, с. 4].

К основным полномочиям государственной власти в Донецкой Народной Республике следует относить: принятие законов, других нормативно-правовых актов; разработка и реализация единой государственной политики; выбор приоритетных направлений развития отраслей; создание и реализация республиканских программ и проектов и другое.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что государственное управление в Донецкой Народной Республике, как

и в других демократических государствах, – это целенаправленная деятельность органов государственной власти, их должностных лиц для реализации целей во благо гражданам и по укреплению государства согласованными действиями в границах всего государства.

Специфичной чертой государственного управления является то, что субъектом управления является специальный представительный аппарат, который выполняет свои функции на профессиональной основе и правовых засадах.

В сфере государственного управления обозначены способы воздействия субъекта на объект: постоянное и эпизодическое, силовое и мягкое, радикальное и постепенное, прямое и опосредованное.

В таком молодом государстве, как Донецкая Народная Республика, для удовлетворения интересов и потребностей всех граждан необходим эффективный механизм управления функционально значимыми сферами общественной жизни: экономикой, политикой, религией, моралью, наукой, культурой и другими. Деятельность государственных органов для получения результатов функционирования этих систем находится под контролем государства, которое является главным координатором всех процессов в обществе.

В процессе нашего исследования в научных работах выявлено противоречивое понимание понятия «объект государственного управления». Например, такие общественные процессы, как определение сознания, поведения и деятельности людей, отнесены к объекту для характеристики тоталитарных систем управления государством; при либерализме же вообще не выделяют объект. Командно-административная система управления, согласно марксистской концепции, выделяла экономику как основной объект государственного управления.

Считаем, что государство возглавляет управление обществом в различных процессах и видах деятельности в масштабах всеобщих интересов и потребностей граждан, и выделяет как объект те общественные отношения, виды деятельности и социальные роли, которые непосредственно связаны с воспроизводством материальных и духовных продуктов и социальных условий жизнедеятельности людей.

В число объектов государственного управления Донецкой Народной Республики как демократического государства входят не только основные значимые социально-экономические процессы, но и общественные институты, и социальные группы, которые функционируют на территории Республики, за исключением территорий, временно оккупированных Украиной.

Для более эффективного управления, то есть воздействия субъекта на объект, необходима связь (прямая – управляющие воздействия и обратная – информация об управляемом процессе, в том числе о результатах управления) для прогнозирования результатов и поведения объекта, для повышения качества управления.

В Донецкой Народной Республике ключевой дисциплиной управленческого цикла является система государственного и муниципального управления, опирающаяся на институты гражданского общества. Таким образом, территориальное образование, имеющее административные границы и являющееся частью государства, наделено функциями самоуправления. Для управления территориальными образованиями используются как вертикальные, так и горизонтальные связи, которые имеют устойчивый характер и системность.

При вертикальных связях происходит деление территориальных образований на уровни власти (ранги деятельности с делегированными полномочиями), а при горизонтальных – на ветви власти (исполнительная, законодательная и судебная). Приоритетный вектор государственного управления – «сверху-вниз», но если говорить о муниципальном управлении, то адаптация местного территориального интереса к государственному будет происходить по вектору «снизу-вверх».

Объект муниципального интереса – это вопросы местного значения. Реализация интересов местного значения считается основной задачей государственного интереса.

Именно государственная власть играет в государственном управлении основную и ведущую роль.

Рассматривая понятие «правовой механизм», приходим к выводу, что существует ряд научных позиций понимания данного понятия с учетом различных методологических подходов. Считаем, что правовой механизм – реализация норм права от их появления

до внедрения в практику, причем регулятивная функция для упорядочивания и правового регулирования общественных отношений возложена на правовые инструменты.

Именно государство через органы власти регламентирует и регулирует развитие общественных отношений через закрепление в нормативных актах прав и свобод, обязанностей, правил реализации и функционирования общества. Таким образом, правовой механизм реализации государственной власти в Донецкой Народной Республике – это совокупность правовых норм, правоотношений и юридических актов – нормативно закрепленных инструментов, которые при правовом воздействии обязаны обеспечить эффективность развития общественных отношений в экономике и политике, социальной сфере, культуре, образовании и науке и других сферах с учетом вызовов внешней среды.

Высшим должностным лицом и главой государства выступает Глава Донецкой Народной Республики, он является гарантом Конституции Донецкой Народной Республики, отвечает за реализацию прав человека и гражданина, обеспечивает эффективную деятельность органов государственной власти для реализации внутренней и внешней политики. Более детально о полномочиях и функциях Главы Донецкой Народной Республики указано в Конституции Донецкой Народной Республики [6] и в Законе Донецкой Народной Республики «О выборах Главы Донецкой Народной Республики» [4]. Но как один человек в состоянии реализовать все обязательства?

Все просто: государственную власть в Донецкой Народной Республике реализует система государственных органов, куда относятся Народный Совет, Правительство, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, министерства (Министерство агропромышленной политики и продовольствия, Министерство внутренних дел, Министерство государственной безопасности, Министерство доходов и сборов, Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел, Министерство информации, Министерство культуры, Министерство молодежи, спорта и туризма, Министерство образования, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство промышленности и торговли, Министерство связи, Министерство строительства и ЖКХ, Министерство транспорта, Министерство труда и

социальной политики, Министерство угля и энергетики, Министерство финансов, Министерство экономического развития, Министерство юстиции), Главное управление статистики, Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде, Государственная служба по делам семьи и детей, Государственный комитет горного и технического надзора, Государственный комитет по земельным ресурсам, Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, Инспекция по защите прав потребителей, Пенсионный фонд, Республиканская служба по тарифам, Республиканский центр занятости, Уполномоченный по правам человека, Центральный республиканский банк, а также администрации городов и районов как представители местного самоуправления.

Как видим, не один человек, а государственный аппарат от имени и по поручению народа реализует государственное управление Республикой. Донецкая Народная Республика – правовое государство, которое имеет наличие законодательства, то есть юридической его основы. За последние годы в Донецкой Народной Республике принято много законов, которые призваны регулировать общественные отношения в различных сферах жизни. Безусловно, законодательство молодого государства ориентируется на международные стандарты, общепризнанные принципы и нормы международного права.

Однако проблемным полем остаются многие вопросы, регламентирующие, например, пенсионное обеспечение в стране или хозяйственно-экономические процессы. Спасительным, на наш взгляд, стало принятие Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 2 июня 2014 г. №9-1 «О применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в переходный период», которое гласит, что до принятия Законов Республики на её территории применяются Законы Украины и других государств, в части, не противоречащей Конституции Донецкой Народной Республики [8].

С учетом вышеуказанного Постановления, существуют проблемы при определении границ правового поля Республики. Безусловно, верховенство закона, усиление его авторитета достигается в молодом государстве путем повышения качества законов, усовершенствованием законодательного процесса,

привлечением к разработке и экспертизе опытных юристов. Но на данный момент выявлены Временные порядки (о банкротстве, об аттестации педработников и многие другие), которые указывают на проблемы в урегулировании общественных отношений.

Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики, к примеру, – это копия версии 2.0 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также на данный момент существует несколько законопроектов, которые, по сути, являются копиями законодательных актов социальной и экономической политики Российской Федерации, они внесены для рассмотрения Народным Советом Донецкой Народной Республики.

В последнее время кризис мировой экономики, распространение различных штаммов COVID, ведение боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, наличие оккупированных территорий, интеграция в Российскую Федерацию – все это, безусловно, вносит особенности в правовое поле Республики.

Выводы. Правовой механизм реализации государственной власти в Донецкой Народной Республике существует, функционирует, но находится еще в так называемом «переходном периоде», когда часть Законов украинских претерпела ряд редакций, изменений и поправок, часть находится на рассмотрении, а часть – копии Законов Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Балашов А.И. История и методология науки государственного и муниципального управления: учебник / А.И. Балашов, Е.В. Ушаков. – М.: Инфра-М, 2020. – 323 с.

2. Венгеров А. Теория государства и права: учебник для юридических вузов / А. Венгеров. – М.: Юриспруденция, 2018. – 528 с.

3. Девяткина А.И. Развитие правового механизма взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в контексте модернизации / А.И. Девяткина // Административное и муниципальное право. – 2019. – № 9. – С. 57-64.

4. Закон о выборах Главы Донецкой Народной Республики № 206-ІНС от 29.12.2017 г., действующая редакция по состоянию на 11.01.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vyborah-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

5. Зеркин Д.П. Основы теории государственного управления: курс лекций / Д.П. Зеркин, В.Г. Игнатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Издат. центр «МарТ», 2005. – 512 с.

6. Конституция Донецкой Народной Республики (действующая редакция, с изменениями, внесенными Законами) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/> или <https://minjust-dnr.ru/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

7. Малышева М.А. Теория и методы современного государственного управления. Учебно-методическое пособие / М.А. Малышева. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2011. – 280 с.

8. О применении Законов на территории ДНР в переходный период: Постановление Совета Министров ДНР от 02.06.2014 г. № 9-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/>

9. Проханов А.А. Словарь патриота Отечества / А.А. Проханов, Н.В. Стариков, Ф.А. Папаяни. – СПб.: Питер, 2019. – 256 с.

10. Философия управления: методологические проблемы и проекты / отв. ред.: В.И. Аршинов, В.М. Розин. – М.: ИФРАН, 2013. – 303 с.

УДК 342.4

DOI

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

МАТЮШАЙТИСЬ Н.В.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

БУБЛЕЙ Е.Д.,
обучающаяся группы ЮР-20-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье произведен анализ современных научных проблем конституционного права. Анализируется действующее законодательство